

TO'PNI PASTDAN QABUL QILISH TEXNIKASINI URGATISH METODIKASI

Mamutov Islam Urgenishbaevich

Berdaq atindagi Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

Dene madeniyati teoryasi ham metodikasi kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17916188>

Annotatsiya. Pastdan to'pni qabul qilishning o'ziga xos afzalligi o'yinchining harakatlarni dastlabki holatda turgan tarzda amalga oshirishi va buning natijasida keyingi o'yin vaziyatlari jarayonlariga tayyor turishi bilan izohlanadi [18]. Dastlabki holatda o'yinchining oyoqlari tizza va to'piq bo'g'imlaridan bir oz bukilgan, gavdasi esa nisbatan old tomonga egilgan bo'ladi.

Qo'llar tirsak hamda kaft qismi boshlanadigan bo'g'implardan to'g'irlan.

Kalit so'zlari: Pastdan to'pni qabul qilish, Zamonaviy voleybol, Pastdan to'pni qabul qilish texnikasi.

Kirish

Zamonaviy voleybolda katta tezlikda uzatilgan birinchi to'p aksariyat hollarda ikki qo'l yordamida pastdan, juda kam holatlarda bir qo'l yordamida qabul qilinadi. Ma'lumki, kuchli zarba bilan himoyachiga qarab amalga oshiriladigan turli tezlik va trayektoriyaga ega bo'lgan to'plarni qabul qilish usullari texnikasi bir-biridan tubdan farq qiladi. Shuning uchun yuqorida e'tirof etilgan omillarni hisobga olgan holda pastdan to'pni qabul qilish texnikasini differensial nuqtayi nazardan ko'rib chiqish zarur. Pastdan to'pni qabul qilish texnikasi dastlabki holat hamda izchillik bilan bajariladigan tayyorgarlik, asosiy (ishchi), yakuniy hamda harakatlardan so'ng amalga oshiriladigan bosqich singari to'rtta fazani o'z ichiga oladi. Pastdan to'pni qabul qilishning o'ziga xos afzalligi o'yinchining harakatlarni dastlabki holatda turgan tarzda amalga oshirishi va buning natijasida keyingi o'yin vaziyatlari jarayonlariga tayyor turishi bilan izohlanadi [18].

Dastlabki holatda o'yinchining oyoqlari tizza va to'piq bo'g'imlaridan bir oz bukilgan, gavdasi esa nisbatan old tomonga egilgan bo'ladi. Qo'llar tirsak hamda kaft qismi boshlanadigan bo'g'implardan to'g'irlan. Dastlabki holatdan keyin amalga oshiriladigan tayyorgarlik holatida o'yinchining oyoq bo'g'implari bukilishi ortadi va gavdasi to'g'irlana boshlashi bilan qo'llari past-orqa tomonga tushiriladi. Mana shu holatdan boshlab oyoqlarning faol bukilishi, tananing to'g'irlanishi hamda qo'llarning oldinga va yuqoriga siljish harakati boshlanadi. 89 Qo'lning to'pga qarab amalga oiriladigan harakati tezligi qancha yuqori bo'lsa, to'pning uchish tezligi ham shuncha baland bo'ladi. Biroq qo'l bilan to'pning to'qnashuviga qadar ularning harakati havodagi harakatlari sezilarli tarzda pasayadi. Bu qo'llarning yelka bo'g'imidan amalga oshiriladigan harakatlarning sekinlashuvi hamda gavdaning to'g'irlanishi, oyoqlar bukilishi holatlarining tormozlanganligi hisobiga sodir bo'ladi.

Mazkur holatdagi tezlikning pasayishi to'pga yangi trayektoriya berish bilan ham izohlanadi. To'p o'yinchining yelkalarini siqqan holda o'ziga xos tarzda juftlanib to'g'irlagan qo'llariga kelib tegadi. To'p qabul qilingandan keyin qo'llar tananing to'g'irlanishi, oyoqlarning bukilishi natijasida oldinga va yuqoriga siljiydi, qo'llarning yelka bo'g'imida amalga oshiriladigan harakatlari o'zgarishsiz qoladi. To'pga zarba berish harakatini amalga oshirish jarayonida yelkadagi ikkiboshli va uchboshli mushaklar faoliyati dinamik tarzda ortadi, zarba berilib bo'lingach e'tirof etilayotgan mushaklar faolligi sekin pasayishi kuzatiladi.

Dekabr, 2025-Yil

O'rtacha tezlikda uchayotgan to'pga zarba berish paytida boshqa mushaklarning elektr faolligi "erkin" holatdali kuzatiladi. Mazkur texnika usulida to'pni qabul qilishda o'yinchining yerdan uzilish paytida tanasiga aylanma harakat berganligi ham barcha holatning nafis kechishini ta'minlashga xizmat qiladi. To'pni qabul qilishning yakuniy bosqichida (to'pga yo'nalish berish bilan bog'liq) oyoq va tananing barcha bo'g'imlardan amalga oshiriladigan to'g'irlanishi natijasida ularning faolligi sezilarli tarzda ortadi[20].

Shunday qilib, katta tezlikda harakatlanayotgan to'pni qabul qilish texnikasi gavda va oyoqlarning faol egilgan holatida to'g'irlangan qo'llarning ohista harakati orqali amalga oshiriladi.

Qo'llarning bunday ohista harakati koptok bilan bo'lgan dastlabki lahzalarda uning tormozlanishini ta'minlaydi. Dastlabki holatda o'yinchining oyoqlari bo'g'imlardan bukilgan, qo'llari to'g'irlangan va to'pni qabul qilishga tayyor holga keltirilgan, tana bir oz oldinga tashlangan, nigohlar to'pga qaratilgan bo'ladi. To'pning o'ziga nisbatan beldan past trayektoriyada uchib belidan past qismiga yetib kelishining hisobini olgan sportchi tayyorgarlik bosqichida barcha bo'g'imlarini ishga tushirish orqali tana og'irlik 90 markazini pastga tushiradi. Bunda dastlab qo'llarning past-orqa tomonga, so'ngra past-old tomonga olib o'tilishi sodir bo'ladi.

Qo'llarning harakat tezligi asta-sekin pasaya borishi natijasida bu ko'rsatkich tezligi to'pga tegish paytida nolga teng bo'ladi. To'p qabul qilingandan keyin qo'llarning havodagi siljish tezligi ortadi, harakat yo'nalishi yuqoriga qaratiladi. Bu holatdagi qo'llar harakatining tezlashuvi bo'g'imlar harakati faolligi hisobiga amalga oshmasdan, balki oyoqlarning yerdan siltanib ajralishi va gavdaning to'g'irlanishi, tana vaznining orqa-yuqori tomonga yo'naltirilishi hisobiga ro'y beradi. Yuqorida ko'rib o'tilgan usulni bajarish texnikasida o'yinchining sakrashi natijasida markazdan qochuvchi tana vaznini yuqori va orqa tomonga yo'naltirishi e'tirof etildi, biroq bu harakat u yerda nisbatan oldin boshlanadi. Texnik usulning bir muddat kechikib boshlanishi oyoqlarning bukilish darajasining belgilangan normadan ortib ketishi bilan xarakterlanadi.

To'pning uchish trayektoriyasining pasayishining asosiy sharti oyoqlarning bo'g'imlarda bukilish darajasining ortishi hisoblanadi, oyoqlar bukilishining kech amalga oshirilishi boshqa harakatlarning ham kechikishiga yoki chalkashib ketishiga sabab bo'ladi[10].

Barcha harakatlar yerdan kuchli itarilish orqali uzilish natijasida yuzaga keladigan muallaq holatdagi harakat muvozanatini saqlash paytidagi qo'l va oyoqlarning o'zaro almashinishi hamda o'yinchining yerga tushishi bilan yakun topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. - Т.: Ўзбекистон, 1997. – 326 б.
3. Каримов И.А. «Ўзбекистон болалар спортини ривож лантириш жамғармасини тузиш тўғрисида»ги // Халқ сўзи 2002.-24 октябр Ўзбекистон Республикасининг 2000 йилда қабул қилинган Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги» қонуни янги таҳрири.
4. Ўзбекистонда «Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги 1999 йил 27 майдаги қарори.

Dekabr, 2025-Yil

5. Айранетянц Л.Р., Волейбол Учебник для высших учебных заведений Т. «Зар қалам» 2006 йил.
6. Айрапетянц Л.Р., Пўлатов А.А., Исроилов Ш.Х. Волейбол оили ўқув юртлари талабаларига мўлжалланган ўқув услубий қўлланма. – ЎзДЖТИ Наширёти 2009 й.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH